

СУЩНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА

Бекмирзаева Л.Р.

преподаватель Узбекско-Финского педагогического института

Камолов Ш.

студент 4 курса, Узбекско -Финского педагогического института

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития познавательного интереса школьников к изучению русского языка. Приведено описание создания интерактивной игры-викторины, ее опробование среди учащихся. Описан анализ обратной связи после проведенного мероприятия, представлены выводы.

Ключевые слова: познавательный интерес, интерактивная игра, викторина, школьники, урок.

Annotation. The article deals with topical issues of the development of students' cognitive interest in the study of economic disciplines. The description of the creation of an interactive quiz game and its testing among high school students is given. The analysis of feedback after the event is described, and conclusions are presented.

Key words: cognitive interest, interactive game, quiz, students, lesson.

Играют не только дети, но также взрослые всех возрастов, национальностей и статусов. В ходе игры как дети, так и взрослые испытывают эмоциональное воодушевление и разнообразные чувства, что происходит благодаря психологическому переносу. Игровой процесс не только предоставляет значительный эмоциональный и психологический импульс, но также обладает большим воспитательным потенциалом и множеством педагогических возможностей, которые могут быть реализованы.

В настоящее время игры в образовании полезны не только для изучения чего-то нового, но и для закрепления и повторения уже полученного материала на уроке. Интерактивные игры позволяют организовать разнообразную учебную, внеурочную, индивидуальную и коллективную деятельность. Это подход, который способствует тому, чтобы обучение стало более увлекательным и увлекательным. В настоящее время создано множество веб-ресурсов с разнообразными интерактивными играми, посвященных русскому языку. Мы рады представить вам некоторые из этих сайтов.

<https://www.art-talant.org>

<https://www.igraemsa.ru>

<https://multiurok.ru>

www.igraemsa.ru

[http:// learningapps.org](http://learningapps.org)

Успех в овладении русским языком как неродным зависит не только от условий объективного порядка, но и субъективного, среди которых личностное отношение как к самому языку, так и к процессу овладения им, точнее, познавательный интерес к нему, является одним из принципиальных моментов. Интерес к неродному языку возникает на основе потребностей личности, например, в получении знаний, необходимых для речевой деятельности обучающегося на языке межнационального общения.¹

Заинтересованность в учебной деятельности играет ключевую роль в образовательном процессе, так как познавательный интерес служит движущей силой, усиливающей результаты воспитания, развития и обучения. Учащийся, испытывающий безразличие, требует постоянного внешнего стимула для активности. Познавательный интерес способствует обогащению личности

¹ <https://www.dissercat.com>. Памазанова В.Б. Формирование и развитие познавательного к русскому языку у учащихся 5-6 классов рутульской школы средствами игровых технологий.

через взаимодействие с нравственными и социальными факторами, а также становится основой для самовоспитания. Задача современного преподавателя – не преподносить знания учащимся, а более практичная, приземленная – создать мотивацию и сформировать комплекс умений учить самого себя². Среди основных преимуществ использования интерактивных досок на уроках является большая вовлечённость учащихся в процесс обучения, повышенная мотивация, возможность применения разных стилей обучения, повышение эффективности работы преподавателя. Преподаватель имеет возможность сделать процесс обучения интерактивным, более наглядным и организованным. Дети выполняют задания, управляя компьютером непосредственно с доски без помощи мыши и клавиатуры. Все ресурсы можно комментировать прямо на экране, используя инструмент «перо», и сохранять записи для будущих уроков. Файлы предыдущих занятий можно всегда открыть и повторить пройденный материал.³ Интерактивный метод проходит в режиме беседы, диалога с кем-либо. Интерактивные методы ориентированы на широкое взаимодействие учеников с учителем, но и друг с другом. К интерактивным методам относятся: обучающие игры, кейс-метод, тренинги, дистанционное обучение, метод проектов, внеаудиторные методы, творческие задания, тестирования, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и др. Особенностью интерактивного обучения является развитие коммуникативных умений и навыков, снимает нервную нагрузку с обучающихся, помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих товарищей, повышает собственную активность обучающихся и их

² Устинина Г.Ф. Развитие творческих способностей студентов в рамках внеаудиторной деятельности на иностранном языке // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2014/02/6081> (дата обращения: 15.11.2024).

³ <https://new-disser.ru>. Прошина Е.Ю. Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках русского языка при изучении лексики с помощью интерактивных средств обучения (5-6-классы). Автореферат. Москва -2012. С.13

мотивацию к учебно-профессиональной деятельности. Применение различных игровых форматов на занятиях по русскому языку обогащает учебный процесс, побуждая учащихся активно вовлекаться в занятия и создавая положительное отношение к изучению этого предмета. Игровая деятельность имеет постоянную технологическую схему: 1.Этап подготовки (разработка сценария; составление плана; описание игры; характеристика ролей). 2.Этап объяснения игры (режим игры; постановка проблемы; выбор ситуаций; знакомство с раздаточным материалом). 3.Этап проведения игры. 4. Этап анализа и обобщения (анализ игры; рефлексия; оценка и самоанализ; вывод; рекомендации). Игровые технологии могут применяться на любом этапе обучения. Для предъявления и повторения новой лексики, для проверки правописания слов, для развития навыков монологической и диалогической речи, для обобщения изученного материала. Ролевая игра может использоваться на разных этапах обучения. В ней всегда представлена ситуация, которая создается как вербальными, так и невербальными средствами обучения: презентации, графическими, монологическими (диалогическими) текстами. Например, на 2 уровне обучения РКИ «учащийся является инициатором диалога-расспроса, используя развитую тактику речевого общения (начинать и заканчивать разговор в ситуациях различной степени сложности, вербально выражать коммуникативную задачу, уточнять детали сообщения собеседника)⁴.

Цель интерактивной игры заключается в следующем:

- Оценка уровня усвоенных знаний (экзаменационный аспект).

⁴ Батраева О.М. Игровые технологии как средство активизации учебного процесса при формировании коммуникативной и социокультурной компетенций Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – СПб.: Реноме, 2012. – С. 312

- Поощрение самостоятельного изучения материалов (результат самостоятельной работы), что также является одной из задач интерактивных игр.

Уроки, в которых используется интерактивная игра, нацелены на решение ряда задач:

- 1) развивает коммуникативные умение и навыки;
- 2) обеспечивает учащихся необходимой информацией;
- 3) усиливает мотивацию обучения, познавательная деятельность учащихся;
- 4) повышает уровень образованности учеников;
- 5) обеспечивает воспитательную задачу: работа в команде, прислушивание к чужому мнению.

Также это дает возможность увидеть своих учеников со стороны, т. е. проанализировать их общение, реагирование на чужое мнение, аргументирование своей мысли и т. д. Викторина интерактивная игра, заключающаяся в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей знания. Викторины способствует не только повышению психологическому и эмоциональному стимулу, но и имеют высокий воспитательный резерв. Таким образом с помощью интерактивных игр можно организовать интересно учебную и внеклассную уроки русского языка. Разработка игровых элементов способствует разнообразию педагогического процесса в разных областях обучения. Рекомендуем ознакомиться с исследованиями А.Б. Плешаковой "Игровые технологии в учебном процессе", А.В. Финогенова "Игровые технологии в школе", а также работой О.А. Степановой "Профилактика школьных трудностей у детей".

ЛИТЕРАТУРА:

1. Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). / Под общ. ред. Г.Д. Ахметовой. – СПб.: Реноме, 2012. – 428 с

2. Гуцин Ю. В. Интерактивные методы обучения в высшей школе // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна» № 2, с. 1–18, 2012

3. Устинина Г.Ф. Развитие творческих способностей студентов в рамках внеаудиторной деятельности на иностранном языке // Гуманитарные научные исследования. 2014. № 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://human.snauka.ru/2014/02/6081> (дата обращения: 15.11.2024).

4. Софронова С. В., Акпулатова С. А. Роль интерактивных игр в развитии познавательного интереса у младших школьников // Прикладная информатика. 2010. №2. URL:<https://cyberleninka.ru>